

ЭОЖ 617.7:617.753.2-057.875-084-07

СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДАҒЫ МИОПИЯНЫҢ ТАРАЛУ ЖИІЛІГІ ЖӘНЕ
ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ШАРАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

ҚАЙРАТҚЫЗЫ НҰРАЙЫМ

«Жалпы медицина» мектебі студенті

Ғылыми жетекші: АРИНОВА АЛМА ИГЕНОВНА

Хирургиялық аурулар кафедрасының профессор ассистенті

дисциплина офтальмология

КеАҚ «Қарағанды медицина университеті»

Қазақстан, Қарағанды

Аннотация. Бұл зерттеу университет студенттері арасында миопияның таралу жиілігін және көру гигиенасына бағытталған профилактикалық шаралардың тиімділігін бағалауға бағытталды. Сауалнамаға 100 студент қатысып, олардың көру жағдайы, экран алдында өткізетін уақыты және профилактикалық әдеттері талданды. Нәтижелер бойынша студенттердің 60%-ында миопияның әртүрлі деңгейлері анықталды, оның ішінде ең жиі кездескені – жеңіл миопия (35%). Профилактикалық шараларды белсенді қолданатын студенттерде миопия жиілігінің айтарлықтай төмен (20%) екені, ал ешқандай шара қолданбайтындарда бұл көрсеткіш 60%-ға жететіні анықталды. Сонымен қатар, жергілікті студенттік поликлиника деректері бойынша бір жыл ішінде офтальмологқа миопия диагнозымен 40 студент жүзінгені анықталды. Зерттеу нәтижелері студенттер арасында көз денсаулығын сақтау, көру жүктемесін азайту және профилактикалық шараларды жүйелі қолдану миопияның алдын алуда маңызды рөл атқаратынын көрсетті.

Кілттік сөздер: миопия, студенттер, көру гигиенасы, профилактикалық шаралар, офтальмология

THE FREQUENCY OF THE SPREAD OF MYOPIA AMONG STUDENTS AND THE
EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES

ARINOVA ALMA IGENOVNA

assistant professor of the Department of surgical operations ophthalmology discipline

NURAIM KAIRATOVNA

Student of the school "general medicine" NAO "Karaganda Medical University"
Kazakhstan, Karaganda

Annotation. This study aimed to assess the incidence of myopia among university students and the effectiveness of preventive measures aimed at visual hygiene. The survey involved 100 students who analyzed their visual state, the time they spend in front of the screen, and their preventive habits. The results showed that 60% of the students had various levels of myopia, of which mild myopia was the most common (35%). It was found that students who actively take preventive measures have a significantly lower frequency of myopia (20%), while those who do not take any measures have a rate of up to 60%. In addition, according to the local student polyclinic, 40 students with a diagnosis of myopia turned to an ophthalmologist during the year. The results of the study showed that maintaining eye health, reducing visual load and systematic use of preventive measures among students play an important role in the prevention of myopia.

Keywords: myopia, students, visual hygiene, preventive measures, ophthalmology

Кіріспе

Миопия-көздің алыстағы нысандарды анық көре алмауымен сипатталатын көру бұзылысы. Соңғы жылдары бұл мәселе тек мектеп жасындағы балаларда ғана емес, жоғары оқу орындарындағы жастар арасында да өзекті болып отыр. Студенттерде оқу жүктемесінің жоғары болуы, ұзақ уақыт экран алдында отыру және ашық ауада аз болу көру жүйесіне теріс әсер етеді. Қытай студенттері арасындағы көру өткірлігін ұзақ мерзімді зерттеу барысында ғалымдар миопия санының ұлғайғанын анықтаған. Зерттеу көрсеткендей, қыздар арасында миопия жиірек кездескен, ал ұлдарға қарағанда көру өткірлігінің төмендеуі қалада ауылға қарағанда көп байқалған. Дегенмен, бұл халық тығыздығына байланысты емес екені анықталған. Сонымен қатар, Қытайда 7-ден 18 жасқа дейінгі оқушылар арасындағы миопияның болжамды саны 2020 жылы **152 400 000** адамға жетсе, 2030 жылы бұл көрсеткіш **180 400 000** адамға дейін артуы мүмкін деп есептелген.[2] Қытайдың Nanjing қаласында жүргізілген зерттеу бойынша университет студенттері арасында миопияның таралуы **86,8%** болған [3] Сауд Арабиясының Al-Madinah аймағында университет студенттері арасында жүргізілген зерттеуде таралуы **57,3%** болған; оның **87,9%**-ы екі көзіне қатысты миопия болған.[4] Еуропада 14 елдегі деректерге жасалған жүйелі шолуда миопия жалпы таралуы \approx **23.5%** (ал тек дәл диагностикамен алынған зерттеулерде \approx 18.9%) деп бағаланған.[5]

Қазіргі уақытта цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы адамның өмір сүру салтын едәуір өзгертті. Университет студенттерінің көпшілігі күнделікті оқу, ғылыми ізденіс және демалыс уақытында түрлі электронды құрылғыларды-ноутбук, смартфон, планшет және т.б. - жиі пайдаланады. Осындай факторлар көру мүшесіне шамадан тыс жүктеме түсіріп, миопияның (қысқаш көрудің) кең таралуына себеп болуда.

Миопияның тек көп кітап оқу салдарынан пайда болады деп ойлау қате болып табылады. Көздің қысқаштығы тек дұрыс емес дене қалпында оқығанда немесе жарық жеткіліксіз болған жағдайда байланысты болуы мүмкін. Этникалық/генетикалық факторлар да белгілі бір рөл атқарады- мысалы, Азияда генетикалық бейімділік бар деген деректер бар. [6] Білім беру жүйесінің қарқынды болуы, «жалпы оқу уақытының ұзақ болуы», экран алдында көп отыруда миопияның пайда болуына қарқынды үлес қосады. [7] Ал миопияның даму қатерін арттыратын факторларды жіктейтін болсақ мыналар жатады: Тұқым қуалаушылық; Ерте туылған нәрестелер; Көз алмасы, линза немесе роговицадағы туа біткен ақаулар; Туа біткен глаукома (көз ішіндегі қысымның жоғары болуы); Көзге күш түсіретін жоғары жүктемелер; Көру гигиенасының бұзылуы; Инфекциялық аурулар (жұқпалы аурулар, тұмау, пневмония); Балада дұрыс тамақтанудың болмауы; Имунитеттің төмендеуі; Кейбір жалпы аурулар (қант диабеті, Дауна синдромы және т.б.).[1] Дегенмен ең жиі кездесетін фактор ол тұқымқуалаушылық. Ата-аналары қалыпты көру қабілеті бар балалармен салыстырғанда, ата-аналары миопиялық балаларда миопия қаупі едәуір артады. [8]

Зерттеу жұмысының мақсаты - университет студенттері арасындағы миопияның таралу жиілігін анықтау және профилактикалық шаралардың тиімділігін бағалау.

Зерттеу барысында студенттер арасында сауалнама жүргізіліп, олардың көру гигиенасына қатысты әдеттері, экран алдында өткізетін уақыты мен физикалық белсенділігі талданады. Сонымен қатар көзге арналған жаттығулар мен көруді қорғауға бағытталған профилактикалық шаралардың әсері қарастырылады. Бұл зерттеу нәтижелері жастардың көру денсаулығын сақтауға, оқу процесінде көру мүшесіне түсетін жүктемені азайтуға және салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпал етуі мүмкін.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу 2024–2025 оқу жылы барысында Медицина университетінің 18–25 жас аралығындағы 100 студенті арасында жүргізілді. Қатысушылардың орташа жасы $20,4 \pm 1,8$ жылды құрады. Зерттеу көлденең сипатта орындалды.

Деректер құрылымдалған сауалнама арқылы жиналды. Сауалнамада студенттердің көру гигиенасы, экран алдында өткізетін уақыты, көз жаттығуларын орындауы және профилактикалық шараларды қолдану жиілігі бағаланды. Миопия деңгейі студенттердің

офтальмолог берген соңғы диагнозы немесе көзілдірік рецепті негізінде анықталды және 4 топқа бөлінді: миопия жоқ, жеңіл (0,25–2,0 D), орташа (2,25–5,0 D), ауыр (>5,0 D).

Қосымша объективті деректер НАО «КМУ» студенттік поликлиникасының КМИС жүйесінен алынып, соңғы 1 жылда миопия диагнозымен қаралған студенттер саны есепке алынды.

Жиналған мәліметтер Microsoft Excel бағдарламасында өңделді, пайыздық үлестер мен орташа мәндер есептелді. Зерттеу ерікті түрде жүргізілді және барлық қатысушылар ақпараттандырылған келісім берді.

Нәтижелер және оларды талдау.

Зерттелген топ сипаттамасы. Зерттеуге барлығы 100 студент қатысты. Қатысушылардың ішінде ер адамдар – 45 (45%), әйел адамдар – 55 (55%) болды. Студенттердің жасы 18 бен 25 жас аралығын қамтыды, орташа жас көрсеткіші $20,4 \pm 1,8$ жылды құрады.(сурет 1)

Сур 1. Зерттелген топ сипаттамасы

Миопияның таралу жиілігі бойынша. Алынған нәтижелерге сәйкес зерттелушілердің 40%-ында миопия анықталмады. Жеңіл дәрежелі миопия (0,25–2,0 D) студенттердің 35%-ында, орташа дәрежелі миопия (2,25–5,0 D) – 20%-ында, ал ауыр деңгейдегі миопия (>5,0 D) – 5%-ында тіркелді. Миопияның ең жиі кездескен түрі – жеңіл миопия болды. Бұл студенттік ортада көру қабілетінің бастапқы деңгейде бұзылуы кең таралғанын көрсетеді.(кесте1)

Кесте 1

Миопияның таралу жиілігі бойынша

Миопия деңгейі	Студенттер саны	%
Миопия жоқ	40	40%
Жеңіл (0,25–2,0 D)	35	35%
Орташа (2,25–5,0 D)	20	20%
Ауыр (>5,0 D)	5	5%

Профилактикалық шараларды қолдану. Студенттер арасында көзді қорғауға бағытталған профилактикалық шараларды пайдалану жиілігі әртүрлі екені байқалды. Зерттеу нәтижесінде қатысушылардың 30%-ы профилактикалық шараларды үнемі қолданатынын, 45%-ы оларды кейде ғана орындайтынын, ал қалған 25%-ы мүлдем қолданбайтынын көрсетті. Ұсынылған шаралардың ішінде дұрыс жарықтандыруды сақтау, 20-20-20 ережесін орындау,

көзге арналған жаттығулар жасау және салауатты тамақтану сияқты тәсілдер негізгі орын алды.(кесте 2)

Кесте 2

Профилактикалық шараларды қолдану

Шараны қолдану	Студенттер саны	%
Белсенді қолданады	30	30%
Кейде қолданады	45	45%
Мүлдем қолданбайды	25	25%

Миопия мен профилактикалық шаралардың байланысы

Профилактикалық шараларды жүйелі түрде орындаудың миопияның таралуына ықпалы айқын байқалды. Белсенді түрде көз профилактикасын жүргізетін студенттер арасында миопия көрсеткіші 20% ғана болса, ешқандай шара қолданбайтын топта бұл көрсеткіш 60%-ға дейін жетті. Бұл нәтижелер профилактикалық әдеттердің көру қабілетін сақтауда маңызды рөл атқаратынын және миопияның даму қаупін едәуір төмендететінін дәлелдейді.

Қосымша клиникалық деректер: Зерттеу нәтижелерін нақтылау үшін студенттер тіркелген жергілікті поликлиникадағы КМИС электрондық жүйесі бойынша офтальмологқа бір жыл ішінде қаралған студенттер саны талданды.

2023–2024 оқу жылында офтальмологқа **миопия диагнозымен 40 студент** қаралған. Оның ішінде:

- **25 қыз,**
- **15 ұл** студент болған.

Бұл медициналық деректер сауалнама нәтижелерін толықтыра отырып, студенттер арасында миопияның жиі кездесетінін растайды.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері студенттер арасында миопияның таралу деңгейі айтарлықтай жоғары екенін көрсетті. Әсіресе жеңіл және орташа дәрежелі миопияның жиі кездесуі жастардың көру жүктемесінің артуымен және экран алдында ұзақ уақыт өткізуімен байланысты болуы мүмкін. Бұл тенденция студенттік ортада көру қабілетінің бұзылуына әсер ететін факторлардың өзектілігін айқындайды.

Сонымен қатар профилактикалық шараларды жүйелі түрде қолданатын студенттерде миопия жиілігінің едәуір төмен болуы көз күтіміне бағытталған қарапайым да тиімді тәсілдердің маңызын дәлелдейді. Дұрыс жарықтандыруды сақтау, көзге арналған жаттығулар, 20-20-20 ережесін орындау және көру гигиенасын ұстану миопияның алдын алуда нақты оң нәтиже беретіні анықталды.

Жалпы алғанда, алынған деректер студенттер арасында көз денсаулығына деген жауапкершілікті арттыру қажеттілігін көрсетеді. Көру мүшесіне түсетін жүктемені азайту және профилактикалық мәдениетті қалыптастыру оқу процесінің тиімділігіне ғана емес, жастардың ұзақ мерзімді денсаулығына да оң әсерін тигізеді. Сондықтан оқу орындарында көз гигиенасы туралы ақпараттық жұмыстарды күшейту және профилактикалық дағдыларды дамыту маңызды болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Гаврилова Н.А., Гаджиева Н.С., Иванова З.Г. и др. Офтальмология в вопросах и ответах./ Под ред. Х.П. Тахчиди. 2009. – 336 с
2. Sun, H.P. Secular Trends of Reduced Visual Acuity From 1985 to 2010 and Disease Burden Projection for 2020 and 2030 Among Primary and Secondary School Students in China/H.P. Sun, A. Li, Y. Xu//JAMA Ophthalmol. – 2014 Nov 27. – P. 6-8.
3. Л., Кавасаки Х., Лю Ю., Ван З. Распространенность близорукости и связанные с ней факторы среди студентов университетов в Нанкине: перекрестное исследование. *Medicine (Балтимор)*. 2019 март;98(10):e14777. doi: 10.1097/MD.00000000000014777. PMID: 30855486; PMCID: PMC6417623.
4. Махдум Х., Альрехайли А., Альбелови А., Альджабри Г. Х., Аламри Р. А., Алавфи Б., Альсаеди С., Гарах Р. А. Распространенность близорукости и связанных с ней факторов среди студентов университетов в Медине, Саудовская Аравия. *Cureus*. 2023. 29 ноября. 15(11):e49656. doi: 10.7759/cureus.49656. PMID: 38161853; PMCID: PMC10756248.
5. Moreira-Rosário A, Lanca C, Grzybowski A. Prevalence of myopia in Europe: a systematic review and meta-analysis of data from 14 countries. *Lancet Reg Health Eur*. 2025 May 22;54:101319. doi: 10.1016/j.lanep.2025.101319. PMID: 40672053; PMCID: PMC12266183.
6. Zhou X, Liu T, Wu A, Cheng B, Chen M, Wang K. Prevalence of myopia among senior students in Fenghua, Eastern China, before and during the COVID-19 pandemic. *Front Public Health*. 2023 Jun 6;11:1180800. doi: 10.3389/fpubh.2023.1180800. PMID: 37346105; PMCID: PMC10279843.
7. <https://rdcu.be/eMXhk>
8. Morgan I. G., Ohno-Matsui K., Saw S. M. Myopia //The Lancet. – 2012. – Т. 379. – №. 9827. – С.1739-1748.